

Análise das paisagens do geoparque serra do Sincorá, com uso de sensoriamento remoto e SIG

Analysis of the landscapes of the serra do Sincorá geopark, with the use of remote sensing and GIS

DOI: 10.55905/oelv21n9-196

Recebimento dos originais: 28/08/2023

Aceitação para publicação: 25/09/2023

Artur José Pires Veiga

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil
E-mail: veiga@uesb.edu.br

Eduardo Silveira Bernardes

Doutor em Geologia na Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho” (UNESP)
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil
E-mail: eduardo.silveira@uesb.edu.br

Daniela Andrade Monteiro Veiga

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista – Bahia, Brasil
E-mail: dveiga@uesb.edu.br

Marcelo Araújo da Nóbrega

Doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP)
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil
E-mail: marcenobre@hotmail.com

Débora Leonardo dos Santos

Doutora em Botânica na Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho” (UNESP)
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil
E-mail: debbyleonardos@gmail.com

Ricardo Vieira dos Santos Dias Filho

Graduando em Geografia

Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil

E-mail: richardgami34@gmail.com

Jaqueline Silva Portela

Graduanda em Geografia

Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil

E-mail: silvaportelajaqueline@gmail.com

Iris Fernanda Silva Bonfim

Graduanda em Geografia

Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04, Vitória da Conquista - Bahia, Brasil

E-mail: irisfernandasilvabonfim@gmail.com

RESUMO

A análise da paisagem depende de qual a abordagem ou área de conhecimento do trabalho, e pode ser feito mediante diferentes tipos de categorias ou estruturas de componentes do espaço, que vão resultar em unidades de gestão do espaço para múltiplos interesses, em uma mesma área, ou seja, a classificação atende à condição atual do espaço geográfico e ao que se pretende assegurar para o seu futuro. A Chapada Diamantina, localizada no Estado da Bahia, foi o alvo de trabalho realizado pelos pesquisadores. Esta pesquisa visa o estudo e análise da paisagem da área de quatro municípios, Andaraí, Mucugê, Lençóis e Palmeiras, os quais compõem e delimitam os limites da proposta de criação do Geoparque Serra do Sincorá a ser submetida à UNESCO nos próximos dois anos. Os estudos desta pesquisa, são fruto da colaboração entre pesquisadores e discentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e seus resultados, foram obtidos por meio do processamento digital de dados por meio do Sensoriamento Remoto e SIG - Sistema de Informações Geográficas - nos formatos vetoriais e *raster*. Sites oficiais de órgãos e institutos - USGS, EMBRAPA, IBGE, CBPM, MMA - foram consultados, para a obtenção das imagens e informações necessárias. As delimitações das Unidade de Paisagens, foram feitas a partir de critérios científicos de análise e tratamento de imagens orbitais. Após a determinação das poligonais de Unidades de Paisagens, U.P, elas foram correlacionadas com aspectos da declividade, hipsometria e da área poligonal do Geoparque, para cada município. Por último, foram feitas considerações em função das informações obtidas e dos trabalhos já realizados na área. Os mapas temáticos, produzidos para essa pesquisa, visam a implementação do Geoparque que aspira o desenvolvimento da região, a partir da sustentabilidade social, ambiental, econômica, para a atual e futura gerações.

Palavras-chave: relevo, geoparque serra do Sincorá, paisagem, análise.

ABSTRACT

The analysis of the landscape depends on the approach or area of knowledge of the work, and can be done through different types of categories or structures of components of the space, which will result in units of space management for multiple interests, in the same area, that is, the classification meets the current condition of the geographical space and what is intended to ensure for its future. Chapada Diamantina, located in the State of Bahia, was the target of the researchers' work. This research aims at the study and analysis four municipalities - Andaraí, Mucugê, Lençóis and Palmeiras – landscape, which compose and delimit the limits of the proposed creation of the Serra do Sincorá Geopark to be submitted to UNESCO in the next two years. The studies of this research are the result of collaboration between researchers and students of the State University of the Southwest of Bahia and were obtained through digital data processing through Remote Sensing and GIS - Geographic Information System - in vector and raster formats. Official websites of agencies and institutes - USGS, EMBRAPA, IBGE, CBPM, MMA - were consulted to obtain the necessary images and information. The boundaries of the Landscape Units were made based on scientific criteria of analysis and treatment of orbital images. After determining the polygonals of Landscape Units, L.U, they were correlated with aspects of the slope, hypsometry and polygonal area of the Geopark, of each municipality. Finally, considerations were made according to the information obtained and the work already carried out in the area. The thematic maps, produced for this research, aim at the implementation of the Geopark that aspires to the development of the region, from the social, environmental, economic sustainability, for the current and future generations.

Keywords: relief, serra do Sincorá geopark, landscape, analysis.

1 INTRODUÇÃO

As concepções de paisagens dependem-se de qual visão ou área de conhecimento esteja sendo analisado. Segundo Troll (1997), o termo paisagem está inserido em diferentes concepções e lugares, tanto na ciência, quanto na arte, no entanto, foi na ciência geográfica que essa terminologia foi utilizada com natureza científica, transformando-a em eixo de teoria de investigação, onde as definições e concepções de paisagem traz a ideia de Lugar, Território e Região, como categorias de análise. Sendo assim, nos estudos da natureza, se estabeleceu as unidades das paisagens para fins investigativos e científicos, nas pesquisas do meio físico, aplicadas nas análises ambientais, em áreas de proteção e conservação.

Para Oliveira, *et al* (2007, p.89), a abordagem da paisagem onde a superfície da Terra possa ser observada e compreendida de forma integrada e sintética, perpassa pela compreensão de que “[...] as paisagens são produtos da influência mútua de diversos fatores morfológicos, funcionais e cronológicos que se interagem e se modificam ao longo do tempo”, sendo possível estudá-la de forma integrada, em contraponto a uma análise segmentada.

Troll (1997, p.7) considera que “quando se analisa a estrutura interna de uma paisagem apreende-se a lógica que é atribuir-lhe um conjunto, de totalidade, e não a um elemento da paisagem, mas a todo o ecótopo [...] um conjunto harmonioso formado por componentes que ajudam mutuamente e que não podem existir por si mesmos”.

Nas concepções de Lang e Blaschke (2009) a paisagem pode ser compreendida sob a forma de arranjos espaciais com determinadas feições. Os autores usam as expressões “paisagem aberta de colinas”, “paisagem agrária limpa”, “paisagem florestal” para expressar o nível de diferentes estruturas em linguagem popular.

Em suas formulações, Venturi (2006) considera que a paisagem pode ser entendida enquanto um tipo de recurso natural, capturados pelas relações socioeconômicas, por consequência de sua apropriação paisagística, ou seja, pode ser utilizada para a satisfação estética, espiritual, entre outros, nas quais foram atribuídos historicamente, valores econômicos, sociais e culturais. Embora, nem por isso restrinja-se a um resultado visual, pois, é resultante da interação entre os componentes físicos, biológicos e sociais, cuja dinâmica envolve matérias, energias e valores, como aspecto do mundo real, tendo valor por si mesmo, para fins educacionais e científicos.

As observações das paisagens naturais, das formas de relevo e dos recursos naturais de uma região com uma rica biodiversidade e geodiversidade, com suas belezas naturais, estão relacionadas as atividades do geoturismo e, quando ocorrem em áreas protegidas, com sítios e patrimônio natural, o resultado remete ao desenvolvimento socioeconômico integrado com a preservação e conservação ambiental com benefícios para as comunidades envolvidas.

Segundo Moura-Fé (2015), o desenvolvimento do geoturismo por meio da interpretação das paisagens pelas pessoas interessadas em conhecer os ambientes naturais

de uma região, tendem ao efeito imediato na conservação de sua geodiversidade e do patrimônio natural. Para Schobbenhaus e Silva (2010), significa visitar geossítios, aprender, entender, valorizar e se envolver e com os elementos geológicos, integrado ao turismo, como atrações e atividades de interpretação, planejamento e gestão, possibilitando o conhecimento do patrimônio geológico com promoção da geoconservação, com benefícios e valorização das comunidades locais.

O Brasil possui um rico potencial para o geoturismo com diversidade nos ecossistemas que compõe as ecorregiões e o seus domínios paisagísticos, com elevado valor estético, cultural e científico. Para Delphim (2004, p. 8) constituem em verdadeiros “repositórios de informações e significados que apenas o ser humano pode decifrar”. Bento e Rodrigues (2013, p. 78) complementam ao afirmar que “sendo um país com dimensões territoriais, o Brasil é detentor de uma grande diversidade de paisagens e culturas, possibilitando o desenvolvimento de uma gama variada de segmentos turísticos”. Já Schobbenhaus e Silva (2010), destacam o grande potencial para a proposição de geoparques aliada à sua rica geodiversidade, com testemunhos de praticamente toda história geológica do planeta, com registros importantes e de caráter único, como parte do patrimônio natural de toda a humanidade.

A conservação do patrimônio natural e cultural, na qual o geológico é considerado como viés do patrimônio natural, trouxe como iniciativas a criação de geoparque e que segundo Bacci, *et al* (2009), é necessário que a região tenha atributos geológicos e paleontológicos com programas de desenvolvimento socioeconômico, com sustentabilidade. Para Nascimento, Gomes e Brito (2015), a criação de um geoparque pode se revelar como um agente transformador da realidade das comunidades que o compõe e representar uma alternativa para promoção da conservação em consonância com atividades econômicas.

A Chapada Diamantina está situada em uma região com sua formação geológica que remete ao Proterozóico Médio, data dos primeiros sedimentos depositados Bacia Espinhaço (Misi e Silva, 1996), uma rica biodiversidade com patrimônio natural abiótico e biótico, possui diversas áreas protegidas por Lei, na categoria de Unidades de Conservação, com destaque para o Parque Nacional da Chapada Diamantina (PARMA);

APA Marimbus-Iraquara; Monumento Natural Municipal da Carrapeta; Parque Natural Municipal Morro do Pai Inácio; Parque Natural Municipal de Andaraí; Parque Municipal de Mucugê, dentre outros.

Para Veiga, *et al* (2021), na Chapada Diamantina onde está sendo proposto a criação do Geoparque Serra do Sincorá, existe uma rica geodiversidade, com um patrimônio geológico que conta com 22 sítios inventariados, com formações naturais que remete a sua formação geológica, cuja evolução do relevo com as suas geoformas estão associadas as paisagens de beleza cênica e peculiar, uma diversidade de fitofisionomias situado nos biomas da caatinga e cerrado, com ocorrência de espécies da mata atlântica, em uma região de relevante interesse nacional e internacional, com uma infraestrutura que permite o ecoturismo, o turismo científico, histórico e cultural.

O conhecimento científico sobre os ambientes naturais como os existentes na Chapada Diamantina, remete a necessidade de estudos e pesquisas, fornecendo elementos de análise sobre a situação destas áreas, com vista a subsidiar políticas conservacionistas e de prevenção, como contribuição para a transformação desejável na criação do Geoparque Serra do Sincorá, integrando de forma segura as comunidades locais ao seu desenvolvimento, sobretudo, com o reconhecimento pela UNESCO, alcançará o acesso nacional e internacional aos Geoparques com desenvolvimento sustentável.

Sendo assim, neste estudo foi analisado as paisagens de parte da Chapada Diamantina, com uso de sensoriamento remoto e SIG, correlacionado com os ambientes naturais, como contribuição para a região com a proposta de criação do Geoparque Serra do Sincorá, através do Grupo de Pesquisa AMPLAS (Ambiente, Planejamento e Sustentabilidade) da UESB e, como representante da Instituição na participando da AGS (Associação Geoparque Serra do Sincorá), com estudos científicos necessários para o reconhecimento pela UNESCO e inserção da mesma na Rede Global de Geoparques.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo no qual esta pesquisa foi realizada, situa-se na região central do Estado da Bahia, no centro-sudeste da Chapada Diamantina. Sua localização, corresponde às coordenadas geográficas 13°26'00" - 12°08'35" de latitude Sul e 41°43'00" -

40°57'00" de longitude Oeste, onde está sendo proposta a criação do Geoparque Serra do Sincorá, cuja poligonal foi definida pelos limites dos municípios de Mucugê, Lençóis, Andaraí e Palmeiras (mapa 1).

Mapa 1 - Geoparque Serra do Sincorá: área de estudo - 2022.

Fonte: Dados IBGE (2020); Elaborado por VEIGA, A. J. P. (2022)

A presente pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Desenho Técnico da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), em ambiente computacional, com uso de geoprocessamento. Por conta da especificidade desta produção, foi essencial e de suma importância esse ambiente tecnológico, com técnicas de sensoriamento remoto e uso de SIG (Sistema de Informações Geográficas).

Os dados utilizados foram de sensores remotos (imagens de satélite e radar) em formato raster e de bases cartográficas da região de estudo, em formato vetorial, cujas informações espaciais foram processadas no SIG, compreendido “como um sistema

digital para capturar, armazenar, recuperar, analisar e visualizar dados espaciais” (BOHRER, 2009, p. 114). O SIG escolhido foi o SPRING (Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas), disponível para download no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Os arquivos digitais foram obtidos de órgãos oficiais, sendo eles: United States Geological Survey (USGS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Ministério do Meio Ambiente (MMA). Os dados utilizados na pesquisa, foram inseridas em um banco de dados geográfico, em um projeto com projeção geográfica, DATUM SIRGAS2000, com processamentos digitais realizadas no SPRING, sendo o mapa de localização produzindo no QGIS.

Nos procedimentos metodológicos, inicialmente, no SPRING foi organizado o banco de dados com o projeto, os modelos de dados e os planos de informações, com as suas respectivas classes temática. Em seguida os dados digitais foram inseridos no sistema através da importação de arquivos para posterior processamento.

Para a delimitação das Unidades das Paisagens foi gerada no SPRING uma imagem sombreada, através do processamento digital na categoria de MNT (Modelagem Numérica do Terreno), tendo como dados originais a imagem topografia SRTM, obtida no site da USGS. Após esta operação, as poligonais das paisagens foram definidas na edição vetorial, tendo como background a imagem sombreada. Nesta etapa, foi possível analisar as diferenças de relevo e a compartimentação das áreas poligonais, com técnicas de fotointerpretação, com critério fotointerpretativo, onde foram identificadas as zonas homólogas a partir do padrão e o arranjo estrutural dos pixels, as formas e os tamanho dos elementos constituintes na imagem sombreada, tendo como resultado, a classificação das unidades das paisagens.

Segundo Crepani; Medeiros (2004), a imagem sombreada é gerada a partir de uma grande retangular, no qual é aplicado um modelo de iluminação. Sendo assim, uma imagem sombreada, possibilita aos pesquisadores, observar e analisar, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente as características morfométricas do relevo de uma região específica e dos seus agentes modificadores.

A utilização de dados processados em ambiente de sensoriamento remoto e SIG foi importante, pois, permitiu a análise de forma integradora no banco de dados geográfico, com a pesquisa realizada em regiões com grade dimensão territorial, com o da área de estudo. Para Oliveira *et al* (2007, p. 90), a utilização das imagens de sensores remoto, permitem uma visão sinóptica do meio ambiente ou das paisagens que as compõe, possibilitando estudos regionais e integrados de várias áreas do saber científico, de acordo com as necessidades do estudo.

A figura 1, representa e elucida os dados dos sensores remotos utilizados na pesquisa, constituída de uma imagem do satélite LANDSAT 8, composição RGB 4-5-6, com resolução espacial de 30 metros capturada no ano de 2020; uma imagem topográfica SRTM com gride de 30x30m; e uma imagem sombreada gerado no SPRING, sendo todos os dados representadas com o limite do Geoparque da Serra do Sincorá, situado na região da Chapada Diamantina, com base cartográfica atualizado pelo IBGE em 2021.

Figura 1 - Geoparque Serra do Sincorá: Imagem de radar e sombreada – 2022

Fonte: USGS (2020); IBGE (2021); Banco de dados do SPRING (2022); Elaborado pelos autores (2022)

Com a imagem sombreada foi possível identificar as diferenciações do relevo e a classificação das paisagens no Geoparque Serra do Sincorá a partir da análise morfométrica. Os dados foram correlacionados com o meio físico e com os limites dos municípios situados na área de estudo, para aprofundamento nas análises. Como resultado, foram realizadas no SIG, o cálculo de áreas, tabulação cruzada, com análise estatística e produção das cartas temática.

Os resultados da pesquisa vêm contribuir com a proposta de criação do Geoparque Serra do Sincorá, através do Grupo de Pesquisa AMPLAS (Ambiente, Planejamento e Sustentabilidade) da UESB e, como representante da Instituição na participando da AGS (Associação Geoparque Serra do Sincorá), com estudos científicos necessários para o reconhecimento pela UNESCO.

A pesquisa contou com uma extensa revisão bibliográfica sobre a temática, nas abordadas sobre geoparques, paisagem, geodiversidade, sensoriamento remoto e SIG. Os estudos teóricos foram utilizados para justificar as metodologias aplicadas na pesquisa, no processamento digital nas imagens de satélite, radar e das bases cartográfica, assim como, nas análises dos dados.

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

Os resultados da pesquisa se encontram em textos discursivos, com dados em forma de figuras, tabelas e mapas, cujas informações constam no banco de dados no SIG SPRING. As análises espaciais foram realizadas a partir dos dados inseridos e processados no sistema.

As unidades das paisagens foram classificadas com o processamento digital da imagem topográfica no ambiente SIG (mapa 2), onde foi possível identificar e analisar as diferenciações do relevo e a compartimentação das áreas poligonais, sendo encontradas 7 paisagens.

Os dados das Unidade de Paisagem (UP) estão representados na tabela 1, cujas informações foram detalhadas com as sete unidades de paisagem identificadas na pesquisa, corresponde ao total de 6.087,0 km², e que fazem parte dos Limites territoriais do Geoparque Serra do Sincorá.

A maior área encontrada entre as classes das Unidades das Paisagens no Geoparque Serra do Sincorá, foi a U.P 7 com 2.622,4 Km², ocupando 43,1% da área de estudo. A classe de paisagem 1 encontra-se completamente situada fora dos limites do Geoparque, o que pode ser observado no mapa 1 e 2. As paisagens que possuem as segundas maiores áreas no Geoparque são respectivamente: U.P 2, com 1.023,3 km², ocupando 19,5% do território, a U.P 5, possuindo 1.185,7 km². As demais áreas situam-se a U.P 3, com 888,8 km² e U.P 4 com 288,0 km². Tendo, por fim, a classe de paisagem 6, com 78,7 km², ocupando 1,3% do Geoparque, possuindo a menor área territorial.

Mapa 2 - Geoparque Serra do Sincorá: Imagem sombreada com as Unidades de Paisagens - 2022

Fonte: Dados USGS (2020); Elaborado por Dias Filho, R. V. dos S. (2022)

Tabela 1 – Geoparque Serra do Sincorá: Paisagens e Fitofisionomias - 2022

PAISAGENS	FITOFISIONOMIAS	ÁREA (km ²)	%
Paisagens 1	Caatinga, floresta seca decídua e agropecuária	0,0	0,0
Paisagens 2	Florestas secas semidecídua e decídua com agropecuária	1.023,3	16,8
Paisagens 3	Floresta semidecídua e campo rupestre	888,8	14,6

Paisagens 4	Caatinga, ecotono caatinga/cerrado e agropecuária	288,0	4,7
Paisagens 5	Campo cerrado e agropecuária	1.185,7	19,5
Paisagens 6	Caatinga, ecotono caatinga mata seca decídua e agropecuária	78,7	1,3
Paisagens 7	Campo rupestre e manchas de floresta semiombrofila Montana	2.622,4	43,1
SOMA		6087,0	100,0

Fonte: Dados da pesquisa no banco de dados do SPRING 5.5.6; Elaborado pelos autores (2022)

Para elucidar o estudo, foi elaborado em forma de mapa temático por meio da representação em simbologia de diferentes cores, as Unidades de Paisagens (mapa 3) com vista a correlação dos dados com os quatro municípios que compõe a poligonal do Geoparque Serra do Sincorá. Nas análises dos dados, os valores encontram-se distribuídos na tabela 2, expressa na relação numérica em quilômetros quadrados, para cada uma classe das paisagens.

Mapa 3 - Geoparque Serra do Sincorá: Unidades de Paisagens - 2022

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Tabela 2 - Tabulação cruzada: Áreas das Paisagens por município (km²) - 2022

CLASSES	Palmeiras	Lençóis	Mucugê	Andaraí	SOMA (km ²)	%
Paisagens 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paisagens 2	0,0	52,9	0,0	969,1	1022,0	16,8
Paisagens 3	0,0	877,1	0,0	10,6	887,6	14,6
Paisagens 4	0,0	0,0	287,1	0,0	287,1	4,7
Paisagens 5	0,0	0,0	1185,0	0,0	1185,0	19,5
Paisagens 6	78,5	0,0	0,0	0,0	78,5	1,3
Paisagens 7	659,8	354,2	993,2	612,2	2619,4	43,1
SOMA	738,3	1.284,1	2.465,3	1.591,9	6.080,0	100,0

Fonte: Dados da pesquisa no banco de dados do SPRING 5.5.6; Elaborado pelos autores (2022)

Como foi explicitado anteriormente, a Unidade de Paisagem 1 não se situa no interior da poligonal do Geoparque Serra do Sincorá e não se encontra em nenhum dos municípios que o compõe. No município de Palmeiras o total das áreas das paisagens foi de 738,3 km² correspondendo a 12,1% das áreas do Geoparque, onde foram identificadas apenas a U.P 6 como a de menor dimensão, com 78,5 km² e a U.P 7 com 659,8 km², sendo a mais expressiva, situam-se em seu território.

No município de Lençóis, a soma total das áreas das paisagens foi de 1.284,1 km², correspondendo a 21,1% das áreas do Geoparque, onde foram identificadas três Unidades de Paisagens, sendo a U.P 2 a menor em áreas, com 52,9 km², seguido pela U.P 7 com 354,2 km², e a U.P 3 sendo a maior em área, com 877,1 km².

No município de Mucugê foram identificadas três paisagens, possuindo a mesma composição de Lençóis, com a soma total das áreas das paisagens de 2.465,3km², correspondendo a 40,5% das áreas do Geoparque. O maior valor em áreas foi para a U.P 5, com 1185,0 km², sendo seguida respectivamente em ordem decrescente, as U.P 7 e 4, com 993,2 km² e 287,1 km².

Por fim, no município de Andaraí, foram identificadas 3 Unidades das Paisagens, com área total de 1.591,9 km², correspondendo a 26,2% das áreas do Geoparque, sendo a mais expressiva as U.P 2 com 969,1 km², seguida pela U.P 7 com 612,2 km², e a U.P 3 com 10,6 km², do território do município.

Os valores obtidos em cada classe de paisagem foram somados, visando a

compreensão da quantidade de áreas para cada Unidade das Paisagem em relação aos municípios. A Unidade das Paisagem situadas em todos os municípios e que mais ocupa o território nas áreas do Geoparque Serra do Sincorá foi a U.P 7, com 43,1% em relação as demais unidades de paisagens, situadas predominantemente na Serra do Sincorá. As U.P's 2, 3 e 5 apresentam valores próximos e juntas ocupam cerca de 50,9% do Geoparque. A classes UP 4 e 6 foram as que apresentaram os menos valores, com percentual total de 6% de ocupação do território no Geoparque.

A tabela 3, representam os dados obtidos por meio de uma tabulação cruzada, em processamento digital no SPRING, entre as Unidades de Paisagens com as seis classes de declividade, correspondendo ao retângulo da área de estudo, incluindo a poligonal do Geoparque e as áreas externas.

Na classe de relevo com a declividade Plano (0-3%), foi encontrado um total de 2.934,7 km² na somatória de todas as paisagens, no entanto, merece destaque a U.P 2 onde foram encontrados os valores 1.180,5 km², perfazendo 40,2% em relação as demais paisagens nesta topografia.

No relevo Suave-Ondulado (3-8%), apresentou uma soma total de 4.333,9 km², sendo, portanto, a classe de declividade que possui maior expressão no retângulo da área de estudo, em relação as demais classes de relevo. Nesta classe destaca-se a U.P 7 com 1.205,1km², correspondente a cerca de 27,8%, em segundo lugar aparece a U.P. 2 com 23,8% em relação as demais Unidades de Paisagens nesta declividade.

Tabela 3 - Tabulação cruzada: Paisagens x declividade (km²) - 2022

CLASSES	Plano	Suave-Ondulado	Ondulado	Forte-Ondulado	Montanhoso	Escarpado	SOMA DAS DECLIV. (km ²)
	0-3%	3-8%	8-20%	20-45%	45-75%	>75%	
Paisagem 1	307,8	520,6	278,3	102,7	7,1	0,1	1.216,7
Paisagem 2	1180,5	1031,4	384,6	20,3	0,0	0,0	2.616,8
Paisagem 3	188,8	436,5	410,0	104,7	2,9	0,0	1.142,8
Paisagem 4	28,2	150,0	363,6	273,7	39,0	2,6	857,0
Paisagem 5	507,1	761,7	147,8	3,0	0,0	0,0	1.419,6
Paisagem 6	441,5	228,7	90,2	10,0	0,0	0,0	770,4
Paisagem 7	280,7	1205,1	1602,5	755,0	162,5	51,7	4.057,5

SOMA	2934,7	4333,9	3276,9	1269,4	211,6	54,4	12.080,9
------	--------	--------	--------	--------	-------	------	----------

Fonte: Dados da pesquisa no banco de dados do SPRING 5.5.6; Elaborado pelos autores (2022)

No relevo da classe Ondulado (8-20%), apresentou uma soma total de sua área de 3.276,9 km², entre as classes das Unidades das Paisagens, tornando-se a segunda classe de declividade em ordem de expressão no retângulo da área de estudo, com destaque para a U.P 7, como a maior área, onde foi encontrado o total de 1.602,5 km², perfazendo 48,9%. Nas demais classes, os quantitativos das paisagens foram distribuídos com valores reduzidos, variando de 2,8% a 12,5% sendo que o de menor valor encontrados foi da classe U.P. 6, com uma área de 90,2 km², correspondendo a 2,8% em relação as demais classes nesta topografia.

A classe de relevo Forte-Ondulado (20-45%), foi a quarta classe em ordem de expressão numérica em quilômetros quadrados, correspondendo a soma geral de 1.269,4 km². Nesta topografia, destaca-se a U.P 7, contendo 755,0 km², correspondente a 59% em relação as demais paisagens neste relevo, enquanto que, a U.P 5, foi a classe com os menores valores, onde foi encontrado apenas 3,0 km² de área, com 0,2% em relação as demais classes de paisagens.

Para a classe Montanhoso com declividade variando de 45-75% de declividade, e a classe Escarpado, com relevo acima 75% de declividade, foram encontrados os menores valores em todo o retângulo da área de estudo.

Na classe Montanhoso (45-75%), com um total de 211,6 km² foram encontrados valores bastantes reduzidos, sendo a mais expressiva a área da U.P 7 com 162,5 km², possuindo 76,8% das áreas nesta classe de declividade, em segundo lugar a U.P 4 com 39,0 km² (18,4%), em terceiro aparece a U.P 1 com 7,1 km² (3,4%), e por fim, a U.P. 3 com 2,9 km² (1,4%), sendo que as U.P 2, 5 e 6 não foram identificadas áreas com esta declividade.

No relevo Escarpado (>75%), as áreas identificadas forma ainda mais reduzidas em relação as demais declividades, com área total de 54,4 km². A U.P 7 foi a que mais se destacou nesta classe de declividade, embora, apresentou valores reduzido, sendo encontrado apenas 51,7 km², ocupando um porcentual de 95,1% nesta declividade. Na U.P 1 e 4 foi encontrado dados bastantes reduzido com apenas 0,1 km² (0,2%) e 2,6 km² (4,7%), sendo que, as demais

paisagens não foram encontradas nesta declividade.

Nas análises das Unidades das Paisagens, correlacionadas com as classes de declividade, a que mais se destacou foi a U.P 7, cuja soma encontrada em todas as classes de declividades foi de 4.057,5 km², perfazendo o percentual de 33,6%, em seguida aparece a U.P 2, com área de 2.616,8 km², correspondendo a 21,7% em relação as demais paisagens. A soma destas duas classes de paisagem perfaz juntas 55,5 % em relação as demais classes das Unidades de Paisagens.

A tabela 4 representam os dados obtidos por meio de uma tabulação cruzada, em processamento digital, entre as unidades de paisagens x hipsometria, correspondendo ao retângulo da área de estudo, incluindo a poligonal do Geoparque e as áreas externas.

Tabela 4 - Tabulação cruzada: Paisagens x hipsometria (km²) - 2022

CLASSES	300-500m	500-700m	700-900m	900-1100m	1100-1300m	1300-1500m	1500-1700m	SOMA	%
Paisagens 1	553,9	614,2	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1213,3	9,5
Paisagens 2	1365,1	1177,4	742,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3285,2	25,8
Paisagens 3	294,2	426,0	307,8	114,2	0,6	0,0	0,0	1142,8	9,0
Paisagens 4	0,0	155,8	292,5	241,1	144,5	17,3	5,8	857,1	6,7
Paisagens 5	0,0	0,0	0,0	528,0	873,2	18,5	0,0	1419,6	11,1
Paisagens 6	0,0	150,2	604,2	16,0	0,0	0,0	0,0	770,4	6,0
Paisagens 7	305,2	376,4	866,5	1272,1	951,1	270,9	15,4	4057,6	31,8
SOMA	2518,4	2900,1	2859,0	2171,4	1969,4	306,6	21,2	12746,1	100

Fonte: Dados da pesquisa no banco de dados do SPRING 5.5.6; Elaborado pelos autores (2022)

Na correlação das Unidades das Paisagens com a variação altimétrica no intervalo de 300-500m, foram encontrados uma área total de 2.518,4 km², com predominância nos valores para a U.P 2, com 1.365,1 km², perfazendo 54% em relação as demais classes, seguida das U.P 1 com 553,9 km², perfazendo 22% em relação a esta variação da altimetria.

Para as altimetrias situadas entre 500-700m, a classe com a maior porcentagem de área foi a U.P 2, com 1177,4 km², equivalente a 40,6% seguida das U.P 1 com 614,2 km², perfazendo 21,2%, em relação ao total de 2.900,1 km², nesta variação da altimetria

No intervalo de 700-900m de altitude, foi encontrado o total de 2.859,0 km²,

onde os valores mais elevados foram encontrados na U.P 2, 6 e 7 e que juntas somam 2.213,4 km², correspondendo a 77,4% das áreas nesta classe. No intervalo 900-1100m, a soma total foi de 2171,4 km², com os maiores valores na U.P 7 com 1.272,1 km², ocupando 58,6% da área. Este intervalo de altitude apresentou uma certa semelhança na cota de 1100-1300m com um total de 1.969,4 km², com predomínio para U.P 5 e 7, com os valores de 873,2 km², e de 951,1 km² respectivamente, em 44,3% e 48,3%, perfazendo juntas 92,6% do somatório das áreas destas 2 paisagens na referida altimetria.

Nos intervalos de altitude com variação de 1300-1700m, as áreas mapeadas foram bastante reduzidas em relação as demais altimetrias analisadas no retângulo da área de estudo. No intervalo, de 1300-1500m, o total foi de 306,6 km³ com predominância de 270,9 km² para a U.P 7, em 88,3% nesta altimetria. Já para o intervalo, de 1500-1700m, corresponde a área total de 21,2 km², apesar de ter sido encontrado os maiores valores na U.P 7, com 15,4 km², em 72,5% das áreas nesta altimetria, os valores foram de menor expressão numérica seguida da U.P. 4 com áreas de 5,8 km², em 27,5% em relação da área total nesta altimetria, as demais paisagens não foram encontrados.

Para o aprofundamento nos estudos, foi analisada o total das classes dos intervalos de hipsometria, em relação a todas as classes das paisagens, observando as predominâncias. No total das áreas de todas as altimetrias, o valor total foi de 12.746,1 km² no retângulo da área de estudo. No total das áreas mapeadas, os maiores valores encontrados foram identificados na U.P 7 com 4.057,6 km² (31,8%), seguida da U.P 2 com 3.285,2 km² (25,8%), perfazendo juntas o percentual de 57,6%, como predomínio das áreas no retângulo da área de estudo.

Os dados das sete Unidades de Paisagem identificadas na pesquisa, correlacionados com a geologia, estão representados na tabela 5, com informações detalhadas em km², corresponde ao total de 6.087,0 km², e que fazem parte dos limites territoriais do Geoparque Serra do Sincorá.

Do ponto de vista geológico, as paisagens 1, 2 e 3, são as mais recentes, datadas do Proterozóico Superior (Grupo Una). São áreas constituídas por uma sequência carbonático-pelítica indivisa, dominada por calcários cinza-claro, finos e laminados (Misi e Silva, 1996). Essas litologias fazem parte do ponto de vista geomorfológico de bacias e

coberturas sedimentares denominadas de pediplanos Kastificados do Bambui. São cobertas por florestas estacionais semidecíduais e decíduais submontanas, além de pequenas áreas florestais de transição entre o cerrado e florestas semidecíduas (Brazão e Araujo, 1981).

Tabela 5 – Geoparque Serra do Sincorá: Unidades de Paisagens e Geologia - 2022

PAISAGENS	GEOLOGIA	ÁREA (km ²)
Paisagens 1	As litologias fazem parte do ponto de vista geomorfológico de bacias e coberturas sedimentares denominadas de Pediplanos Kastificados do Grupo Una	0,0
Paisagens 2	As litologias fazem parte do ponto de vista geomorfológico de bacias e coberturas sedimentares denominadas de Pediplanos Kastificados do Grupo Una	1.023,3
Paisagens 3	As litologias fazem parte do ponto de vista geomorfológico de bacias e coberturas sedimentares denominadas de Pediplanos Kastificados do Grupo Una	888,8
Paisagens 4	As litologias estão inseridas em Planaltos em estruturas dobradas especificamente nas encostas do Pediplano Central da Chapada Diamantina	288,0
Paisagens 5	São constituídas de depósitos eluvionares e secundariamente coluvionares predominantemente arenosos, com níveis comglomeráticos. Geomorfológicamente é integrante do Pediplano Central da Chapada Diamantina	1.185,7
Paisagens 6	São dominadas por calcários diversos e a presença de numerosas cavernas. Em termos geomorfológicos faz parte das áreas de bacias e coberturas sedimentares denominadas de pediplanos Kastificados do Bambui	78,7
Paisagens 7	Trata-se de arenitos ortoquartzíticos, lentes de conglomerado e conglomerado, é integrante da unidade geomorfológica Encostas Orientais da Chapada Diamantina.	2.622,4
SOMA		6.087,0

Fonte: Dados da pesquisa no banco de dados do SPRING 5.5.6; Elaborado pelos autores (2022)

A paisagem 4 pode ser dividida em duas formações geológicas, uma pertencente a formação Seabra e a outra constituída por litologias granitoides. A primeira é comum os arenitos argilosos, siltitos, lentes de conglomerado basal, quartzitos e corpos tabulares de vulcanitos (Misi e Silva, 1996). Estas litologias estão inseridas em planaltos em estruturas dobradas especificamente nas encostas do Pediplano Central da Chapada Diamantina. A vegetação é variável, desde caatinga arbustiva-arbórea, cerrado aboreo-aberto, cerrado arbustivo e ecotonos entre caatinga e cerrado (Nóbrega e Meguro, 2003).

A paisagem 5 correspondem as áreas mais recentes do ponto de vista geológico, datada do final do Pleistoceno e início do Holoceno. São depósitos eluvionares e secundariamente coluvionares predominantemente arenosos, com níveis

comglomeráticos. Geomorfológicamente é integrante do Pediplano Central da Chapada Diamantina (Misi e Silva, 1996). Trata-se de uma topografia predominantemente plana e suave ondulada com savana gramíneo-lenhosa (cerrado) e matas de galeria e capões de mata semidecídua.

A paisagem 6 situa-se no extremo norte do Geoparque, possui as mesmas características geológicas das paisagens 1, 2 e 3, ou seja, são dominadas por calcários diversos e a presença de numerosas cavernas. Também em termos geomorfológicos faz parte das áreas de bacias e coberturas sedimentares denominadas de Pediplanos Kastificados do Bambuí. A vegetação dominante é a arbustiva-arbórea e áreas de transição entre esta e a floresta estacional decidual.

A paisagem 7 datada do início do Pré-Cambriano superior, ou seja, uma das áreas mais antigas da Chapada Diamantina, material derivado do início do Espinhaço. Trata-se de arenitos ortoquartzíticos, lentes de conglomerado e conglomerado. Corresponde a maior parte da área do Geoparque, incluindo a Serra do Sincorá e outras áreas escarpadas. Segundo Nunes, Ramos e Dillinger (1981), é integrante da unidade geomorfológica Encostas Orientais da Chapada Diamantina. Para Meguro, *et al* (1996), grande parte destas paisagens são cobertas por campos rupestes de diversos tipos, apresentando um grande número de plantas ornamentais das famílias Orquidaceae, Bromeliaceae, Eriocaulaceae e Araceae

4 CONSIDERAÇÕES

Com bases na análise dos dados dos sensores remoto, da área do Geoparque Serra do Sincorá é possível afirmar que a Unidade de Paisagem 7, classificada por meio da análise morfométrica, ocupa a maior parte de sua poligonal, com um total de 2.619,4 km², em 43,1% das áreas em relação da demais classe de paisagem.

A declividade do relevo correspondente ao retângulo da área de estudo, incluindo o Geoparque e seu entorno, apresentou uma soma total de 12.080,9 km² e, nos aspectos topográfico, a Unidade de Paisagem 7 foi a que se destacou em quantidade de áreas, dentre todas as demais classes de unidades classificadas, com os maiores valores, identificado em 33,6% no Geoparque Serra do Sincorá, com 4.057,5 km² em relação a

soma total. Apenas a Unidade de Paisagem 2 chegou a apresentar valores próximos, com 2.616,8 km², em 21,7%.

Com respeito a hipsometria do Geoparque Serra do Sincorá, a Unidade de Paisagem 7 foi também a que mais destacou em quantidade das áreas, com valores encontrados em 4.057,6 km², com 31,8% em relação a área total. É perceptível a correlação e proximidade numérica nos valores expressados na hipsometria e declividade, onde, percebe-se que a U.P. 7 predomina em todo o Geoparque e na composição da paisagem regional.

Nas análises dos dados foi possível concluir que as Paisagem que compõe o Geoparque da Serra do Sincorá é bem diversificada, quando analisada com diferentes critérios de composição e classificação. A partir de diversos ângulos, observa-se que existem diferentes fatores que corroboram na formação das Paisagens, constituídas de uma rica geodiversidade, em diferenciações no que tange a apreensão visual, geológica, geomorfológica e, de forma geral, do meio físico em sua composição.

A paisagem, como observada nas fundamentações teóricas da pesquisa, pode ser apreendida enquanto um recurso natural e, portanto, a sua classificação em diferentes unidades, pode ser direcionada ao planejamento geoambiental da região do Geoparque Serra do Sincorá, podendo ser associadas aos aspectos econômicos e social, com possibilidade do geoturismo, vindo a contribuir com o desenvolvimento econômico, com sustentabilidade.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), pela infraestrutura para a pesquisa; a disponibilidade do LabDesTec (Laboratório de Desenho Técnico) da UESB; ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) e a UESB, pelo fornecimento dos bolsistas; e por fim, a USGS (United States Geological Survey) pela disponibilidade da imagem de satélite e de radar.

REFERÊNCIAS

- BACCI, Denise de La Corte, et al. GEOPARQUE - Estratégia de Geoconservação e Projetos Educacionais. **Geol. USP, Publ. espec.**, São Paulo, v. 5, p. 7-15, 2009. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9087.v5i0p07-15>. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/gusppe/article/view/45386>>. Acesso em 02/05/2022.
- BENTO, L. C. M.; RODRIGUES, S. C. Geoturismo em unidades de conservação: uma nova tendência ou uma necessidade real?. **Estado da arte**, v. 25, p. 77-97, 2013. Disponível em <<https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/75175>>. Acesso em 04/11/2021.
- BRAZÃO, J. E. M.; ARAÚJO, A. P. Vegetação. In: BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. **Projeto RADAMBRASIL**. Folha SD. 24 Salvador: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra. Rio de Janeiro, MME, 1981.
- MOURA-FÉ, Marcelo Martins. Geoturismo: uma proposta de turismo sustentável e conservacionista para a Região Nordeste do Brasil. **Sociedade & Natureza**, 2015, v. 27, n. 1. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/sn/a/jHKxPLLmVnhXCrNYNwTwgpb/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 04/11/2021
- CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza. **Cartografia de paisagens: fundamentos**. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.
- LANG, S.; BLASCHKE, T. **Análise da paisagem com SIG**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.
- MEGURO M.; PIRANI, J.R.; MELLO-SILVA, R.; GIULIETTI, A. M. Estabelecimento de matas ripárias e capões nos ecossistemas campestres da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. **Bol. Bot.**, 15: 1-11. São Paulo: USP, 1996.
- MISI, Aroldo; SILVA, Maria da Glória da. **Chapada Diamantina Oriental – BA: geologia e depósitos minerais**. Salvador: SGM., 1996.
- NASCIMENTO, M. A. L. do; GOMES, C. S. C. D.; BRITO, A. dos S. S. de. Geoparque como forma de gestão territorial interdisciplinar apoiada no geoturismo: o caso do Projeto Geoparque Seridó. **Revista Brasileira de Ecoturismo**, v. 8, n. 2, 2015. Disponível em: <<https://periodicos.unifesp.br/index.php/ecoturismo/article/view/6451>>. Acesso em 03/11/2021.
- NÓBREGA, M.A & MEGURO, M. **Diversidade de fitofisionômias e aspectos fisiográficos na região sudeste da Chapada Diamantina – BA**. São Paulo: USP, 2003.
- NUNES, B. T. A.; RAMOS, V.L.S.; DILLINGER, A. M. S. Geomorfologia. In: BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. **Projeto RADAMBRASIL**. Folha SD. 24 Salvador: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra. Rio de Janeiro, MME, 1981.

OLIVEIRA, S. N. de; CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; MARTINS, Éder de S.; SILVA, T. M. da; GOMES, R. A. T.; GUIMARÃES, R. F. Identificação de Unidades de Paisagem e sua Implicação para o Ecoturismo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Geomorfologia**, v. 8, n. 1, 2007. Disponível em: <<https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/article/view/88>>. Acesso em: 01/06/2022.

QGIS. **Sistema de Informações Geográficas QGIS**. Projeto da Fundação Geoespacial de Código Aberto. Disponível em <https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html>. Acesso em 01/02/2021

SCHOBENHAUS, C.; SILVA, C. R. da. **O papel indutor do Serviço Geológico do Brasil na criação de geoparques**. Rio de Janeiro: CPRM, 2010.

SPRING: Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modeling. Camara G.; Souza R.C.M.; Freitas U. M.; Garrido J. **Computers e Graphics**, v. 20, n.3. p. 395-403, 1996.

TROLL, Carl. A paisagem geográfica e sua investigação. **Espaço e Cultura**. Nº 4, 1997. Disponível em: <<https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/6770/48>>. Acesso em 02/05/2022.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY – USGS. **LANDSAT 8**: Imagem de satélite. METI/NASA. 1 Cenas. Canais 4-5-6. Resolução de 30 m, capturada em 08/10/2020. Geotiff. Disponível em <<http://earthexplorer.usgs.gov/>>. Acessado em 11/03/2021

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY – USGS. **SRTM**: Imagem de modelo digital de terreno. 1 Arc. Geotiff. Disponível em <<http://earthexplorer.usgs.gov/>>. Acessado em 04/02/2020

VEIGA, A. J. P. (Coord.). **Análise espacial da chapada diamantina, com uso de sensoriamento remoto e SIG, na área de proposição para criação do Geoparque Serra do Sincorá**. Projeto de Pesquisa. Vitória da Conquista - BA: UESB, 2018

VEIGA, A.J.P.; BERNARDES, E.S.; NÓBREGA, M.A.; FRANCISCO, L.O. e SILVA, D.O. Fitofisionomias na área de proposição do Geoparque Serra do Sincorá, na Chapada Diamantina, com uso de sensoriamento remoto e SIG. In: CATAPAN, E.A (Org). Tecnologias aplicadas nas ciências agrárias. São José dos Pinhais: **Brazilian Journals**, 2021. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com.br/assets/ebooks/u85PC6w6TGQ8Ag2BeIK1otl274r3Eh91.pdf>>. Acesso em 24/07/2022.

VENTURI, L. A. B. Recurso natural: a construção de um conceito. **GEOSP Espaço e Tempo**, v. 10, n. 1, p. 09-17, 2006. Disponível em <<https://www.revistas.usp.br/geosp/article/view/74004>>. Acesso em 04/11/2021.